

TERAPIAS SONORAS PERSONALIZADAS PARA EL TRATAMIENTO DE ACÚFENOS

Marta Fernández¹

1Universidad Europea de Madrid. C/Tajo, s/n, 28670, Villaviciosa de Odón, Madrid.

Palabras clave: acúfenos, tinnitus, ansiedad, depresión, hipoacusia

¿Alguna vez te has preguntado qué sucede en tus oídos después de disfrutar de un concierto de música en vivo? Seguramente has experimentado ese zumbido o pitido en los oídos cuando te recuestas en la cama después de un evento ruidoso. Es algo común y generalmente desaparece con el tiempo, ya que tus oídos se recuperan de la exposición al ruido. Pero, ¿qué ocurre si ese zumbido persiste indefinidamente?

Eso es precisamente lo que sucede con el acúfeno, también conocido como tinnitus. Imagina que ese zumbido post-concierto se convierte en una presencia constante en tus oídos, incluso cuando no hay una fuente de sonido externa. Sorprendentemente, esta afección afecta a alrededor del 15% de la población adulta. En otras palabras, si observas a tu alrededor, es probable que al menos una de cada seis personas que conoces se enfrente a este desafío en su calidad de vida.

El acúfeno es un misterio en el mundo de la audición. Se origina en una especie de confusión en nuestro sistema auditivo, donde la parte central de nuestro cerebro intenta compensar la falta de sonidos externos. Es como si tu cerebro inventara sonidos que no existen debido a problemas en la recepción del sonido desde tus oídos.

La realidad es que, hasta el momento, no hemos encontrado una cura definitiva para el acúfeno. Esto significa que quienes lo padecen enfrentan un desafío constante en su calidad de vida.

La situación se agrava porque la mayoría de los hospitales carecen de una unidad especializada en acúfenos, lo que limita las opciones de tratamiento disponibles. Sin embargo, en aquellos pocos hospitales que sí cuentan con una unidad dedicada a este problema, la terapia más comúnmente utilizada se llama "Terapia de Reentrenamiento del Tinnitus" (TRT). Esta terapia sonora puede extenderse por uno o dos años y tiene un éxito aproximado del 80%.

En este contexto, nosotros presentamos una solución innovadora: una terapia sonora personalizada conocida como "Ambiente Acústicamente Enriquecido" (EAE). Esta terapia se adapta específicamente a la pérdida auditiva de cada paciente, y lo más emocionante es que nuestros resultados han demostrado ser altamente efectivos en tan solo 4 meses, con un éxito en más del 90%, lo que representa un avance significativo en comparación con la TRT.

Además, establecemos una conexión importante entre los trastornos de salud mental, como la ansiedad y la depresión, y el tinnitus. Es evidente que las personas que experimentan una alta gravedad del acúfeno a menudo también presentan estos trastornos, subrayando la necesidad de un enfoque integral para abordar tanto los aspectos auditivos como emocionales de esta afección.

Agradecimientos

A mis directores de tesis, Dr. Pedro Cobo, Dra. María Cuesta, Dr. Ricardo Sanz. Al Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) y a la Universidad Europea de Madrid, por el apoyo institucional.

Referencias

- [1] Bhatt, J. M., Bhattacharyya, N., & Lin, H. W. (2017). Relationships between tinnitus and the prevalence of anxiety and depression: Tinnitus and Mood Disorders. *The Laryngoscope*, 127(2), 466–469. <https://doi.org/10.1002/lary.26107>.
- [2] Cobo, P., Cuesta, M., & de la Colina, C. (2021). Customised enriched acoustic environment for sound therapy of tinnitus. *Acta acustica. European Acoustics Association*, 5, 34. <https://doi.org/10.1051/aacus/2021028>.
- [3] Cuesta, M., Garzón, C., & Cobo, P. (2022). Efficacy of sound therapy for tinnitus using an enriched acoustic environment with hearing-loss matched broadband noise. *Brain Sciences*, 12(1), 82. <https://doi.org/10.3390/brainsci12010082>.
- [4] Eggermont, J. J., & Roberts, L. E. (2004). The neuroscience of tinnitus. *Trends in Neurosciences*, 27(11), 676–682. <https://doi.org/10.1016/j.tins.2004.08.010>.
- [5] Jarach, C. M., Lugo, A., Scala, M., van den Brandt, P. A., Cederroth, C. R., Odone, A., Garavello, W., Schlee, W., Langguth, B., & Gallus, S. (2022). Global prevalence and incidence of tinnitus: A systematic review and meta-analysis. *JAMA Neurology*, 79(9), 888. <https://doi.org/10.1001/jamaneurol.2022.2189>.
- [6] Jastreboff, P. J. (1990). Phantom auditory perception (tinnitus): mechanisms of generation and perception. *Neuroscience Research*, 8(4), 221–254. [https://doi.org/10.1016/0168-0102\(90\)90031-9](https://doi.org/10.1016/0168-0102(90)90031-9).
- [7] Langguth, B., & Elgoyhen, A. B. (2012). Current pharmacological treatments for tinnitus. *Expert Opinion on Pharmacotherapy*, 13(17), 2495–2509. <https://doi.org/10.1517/14656566.2012.739608>.
- [8] Weidt, S., Delsignore, A., Meyer, M., Rufer, M., Peter, N., Drabe, N., & Kleinjung, T. (2016). Which tinnitus-related characteristics affect current health-related quality of life and depression? A cross-sectional cohort study. *Psychiatry Research*, 237, 114–121. <https://doi.org/10.1016/j.psychres.2016.01.065>.